

“LA SENDA”, OBRA PARA VIOLONCELLO SOLO. UNA APROXIMACIÓN

Consuelo Díez

Doctora en Artes Musicales.

Master of Music por la Univ. de Hartford, Connecticut, EEUU.

Titulada Superior en Piano, en Composición y en Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento, por el R.C.S.M. de Madrid.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6367780>

Resumen:

En este artículo trato de reseñar los aspectos más relevantes de mi obra “La senda” para violoncello solo, explicando su origen, relaciones con otras obras anteriores y con otras disciplinas artísticas, su proceso de construcción y analizando diversos parámetros que considero importantes.

Palabras clave:

Violoncello, melodía, proceso, estreno, encargo, fragmento.

“THE PATH”, WORK FOR SOLO VIOLONCELLO. AN APPROXIMATION.

Abstract:

In this article I try to write up the most relevant aspects of my piece “The path” for solo violoncello, explaining its origin, relationship with previous works, and with other artistic disciplines, its construction process, and analysing different parameters that I consider essential ones.

Key words:

Violoncello, melody, process, premiere, commission, fragment.

Díez, C. (2021). “La senda”, obra para violoncello solo. Una aproximación. *Música Oral del Sur*, 18, 209-223. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6367780>

Fecha de recepción: 27-8-2021 Fecha de aceptación: 2-11-2021

CONSUELO DÍEZ

INTRODUCCIÓN

“La senda” es una obra escrita en 2020, entre Madrid y Galicia, por encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), del Ministerio de Cultura de España, y del Festival de Música Española de Cádiz Manuel de Falla, patrocinado y organizado por la Junta de Andalucía (España), con destino a ser estrenada en la 18 edición, de ese mismo año, por la violoncellista estadounidense, afincada en España, Kathleen Balfé.

<

KATHLEEN BALFE EN EL ESCENARIO DE LA SALA DE CÁMARA DEL AUDITORIO DE TENERIFE.

El 28 de Noviembre de 2020, en el marco de dicho Festival, se celebró la 15 edición del Taller de Compositoras. Como parte de ese encuentro, se realizó el concierto, titulado “Tapiz de Incertidumbres”, en el que se estrenó “La senda”.y otras 9 obras compuestas por

“LA SENDA”, OBRA PARA VIOLONCELLO SOLO. UNA APROXIMACIÓN

las autoras: Diana Pérez Custodio, María José Arenas, Dolores Serrano, Anna Bofill, Beatriz Arzamendi, Carmen Asenjo – Marrodán, Ana Teruel, Pilar Miralles y Reyes Oteo.

Cada obra fue precedida por la recitación de un poema relacionado con cada una de ellas, llevada a cabo por la actriz Julia Oliva.

Posteriormente este mismo concierto se ha escuchado en varias ciudades españolas: Segovia, el 27 de Febrero de 2021, en la iglesia de San Nicolás, dentro de las Jornadas de Música Contemporánea organizadas por la Fundación Don Juan de Borbón; Madrid, el 1 de Marzo de 2021, en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, organizado por el CNDM y Tenerife, el 4 de Marzo de 2021, en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife.

El 25 de Julio de 2021 se realizó de nuevo ese concierto en Santa Cruz, California, EE.UU., dentro del marco del Festival de Música Contemporánea Cabrillo, en el Auditorio “El

Santuario”. Concierto llevado a cabo por la misma intérprete que todos los realizados en España, Kathleen Balfé, a la que está dedicada esta obra, y a la que quiero agradecer desde aquí su interés, cuidadoso estudio y análisis de la obra, los numerosos ensayos llevados a cabo, su extraordinario esfuerzo por una interpretación de excelencia y sus dotes de gestión.

Kathleen Balfé y Consuelo Díez en el Auditorio de Tenerife

RELACIONES CON OBRAS ANTERIORES Y CON OTRAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

“La senda” está relacionada con un poema del mismo título del autor español Antonio Martín – Carrillo, y basada en una melodía popular paquistaní que aparece poco a poco, cada vez de forma más concreta y específica, hasta que lo hace por fin completamente, llena de energía. Tiene, en cierto modo, un aire danzable y envolvente. Es un apunte en positivo a este periodo tan convulso, difícil y extraño que estamos viviendo, a causa de la pandemia, lleno de incertidumbres, dudas y restricciones a nuestro modo de vida habitual. Una pequeña bocanada de aire fresco en medio de esta situación tan atípica que nos ha tocado vivir, con la que no contábamos para nada, pero a la que nos hemos tenido que acostumbrar sin remedio.

Esta pieza está asimismo relacionada con mi obra “Nadir”, para contrabajo solo, ya que ambas comparten material musical y origen.

En cuanto al uso de textos conectados con obras musicales, en mi caso, puede ser de varios tipos. Por un lado, tengo obras basadas en un texto que no aparece o se escucha en su interpretación, como ocurre en esta pieza, y como por ejemplo sucede con “Verde y Negro”, que está totalmente basada en un poema del mismo autor que “La senda”, con quien llevo colaborando desde hace muchos años.

**KATHLEEN BALFE INTERPRETANDO “LA SENDA”, RELACIONADA
CON EL POEMA DEL MISMO TÍTULO DE ANTONIO MARTÍN-
CARRILLO**

El texto del poema utilizado en esta pieza lo reseño a continuación, tanto en español como en inglés. Los traductores han sido el propio poeta autor del poema y una especialista en

La senda

The path

de Antonio Martín-Carrillo

*Sopla un viento muy frío,
y la soledad acecha
al fondo del camino.*

*A chilly wind blows
and loneliness lurks
at the end of the road.*

*De nada vale
comenzar a caminar
si no sabes a dónde vas.*

*There is no sense
in starting to walk
if you don't know
where to go.*

*De nada vale
andar y andar
sin rumbo establecido.*

*There is no sense
in walking and walking
without a known course.*

*Sigue la senda del amor,
recorre el camino,
busca tu destino.*

*Follow the path of love,
walk the road,
seek your goal.*

traducción de poesía del español al inglés, que es Rebecca Porwit Läänemägi.

Por otro lado, tengo obras con texto que sí se escucha cantado o recitado durante la interpretación de la obra. Hay múltiples ejemplos, cito aquí unos cuantos: “Dos canciones”, “De konia”, y “Azul de cielo azul”, para voz y piano, “Nada te turbe”, para recitadora y orquesta de cuerda, “Ligeramente se curva la luz”, para gran orquesta sinfónica y coro, “Cuando aquí”, para soprano y orquesta de cámara, “Paisaje grana”, para contralto y orquesta, “Libertad real” y “Requiem aeternam”, para coro mixto a cappella, “Infierno azul”, para voz y percusión, “Niña valiente”, para voz, flauta, violoncello y piano “Tentative”, para voz y quinteto o “El azul está prohibido” y “Voz y sabor, es”, para voz y electroacústica¹

Además, esa utilización de los textos a veces la he realizado con poemas escritos con anterioridad a la obra, y que he elegido por gusto u oportunidad, como pasa con ocho de las obras citadas. Pero otras veces he encargado un texto a propósito de un proyecto concreto, como ocurrió con “Niña valiente”. O también ha sucedido que, una vez terminada la obra musical, ha surgido un poema basándose en ella, como es el caso de “Se ha parado el aire”, para piano solo, o “Viento y silencio”, para violoncello y piano. De manera que la relación con la poesía y otros géneros literarios, en mi producción, es larga, variada y viene de lejos.

ESTRUCTURA

“La senda” comienza y termina con unos acordes arpegiados repetidos varias veces, que recorren además la obra como un elemento vertebrador, de forma variada, pero claramente identificables, que me sirven para dar unidad y coherencia al discurso musical.

En música las repeticiones de material son esenciales porque jugamos con la memoria, y ya sabemos que la memoria es frágil y tenemos que ayudarla a que conecte cosas, sobre todo en la audición. La música se oye y pasa, discurre en el tiempo, y eso hace que sea un arte muy abstracto y más difícil de captar que otros más tangibles.

La melodía popular paquistaní que da origen a toda la obra la escuché en Estados Unidos, en un curso especializado en música no occidental que impartieron en la Universidad Wesleyan, en Connecticut. Ya había tenido contacto con este tipo de músicas en España, antes de viajar a EE.UU. En mis últimos años de estudios de la especialidad de Composición, acudí durante varios cursos académicos a las clases de Luis de Pablo, en las que hablaba frecuentemente de músicas no occidentales.

En mi producción, he utilizado a menudo citas de otras músicas por distintas y variadas razones. Me gusta el contraste que provocan, el efecto sorpresa que producen, que no se espera. Se puede decir que esas citas son marca de la casa en mi catálogo.

¹Todas las obras reseñadas se encuentran publicadas por la editorial española Nadir Ediciones y se pueden conseguir escribiendo al correo: editor.nadir@hotmail.com

“LA SENDA”, OBRA PARA VIOLONCELLO SOLO. UNA APROXIMACIÓN

En “La senda”, la melodía popular va apareciendo poco a poco, a retazos, cada vez de forma más definida, más precisa, hasta que aparece de forma completa al final de la obra.

A continuación, detallo las sucesivas apariciones de los fragmentos de la melodía, especificando los compases donde se producen.

A musical score for cello, starting with the tempo marking *A Tempo* and the character *Ritmico e giocoso*. The instruction *Arco* is written above the staff. The music begins with a *mf* dynamic. The notation shows a series of eighth notes in the right hand and a bass line in the left hand, with a fermata over the final note of the first phrase.

PRIMERA APARICIÓN DEL FRAGMENTO INICIAL DE LA MELODÍA

Este primer fragmento de la melodía se encuentra en el compás 9 y es ya un ejemplo del tratamiento polifónico que a menudo muestra el violoncello, que no es un instrumento de fácil polifonía: he tenido que trabajar cuidadosamente los fragmentos polifónicos, que son un contraste a la línea melódica base monódica.

A musical score showing the first appearance of the melody fragment. The tempo marking is *Cantabile, giocoso* with a note equal to 125 (♩ = 125). The instruction *Arco* is written above the staff. The music is in 2/4 time and features a complex polyphonic texture with multiple voices in both hands. Dynamics include *mp* and *mf*. The notation includes various rhythmic values and rests, with a fermata over the final note of the first phrase.

SEGUNDO FRAGMENTO DE LA MELODÍA

El segundo fragmento de la melodía aparece en el compás 23, con un carácter cantáble y jocoso, transportado una octava ascendente y de forma ampliada con respecto al primer fragmento, exactamente son 5 notas más. Por otro lado, surge aquí una polifonía con los efectos de percusión golpeando la caja del instrumento, que tendrán una presencia recurrente a lo largo de la obra, pero que aquí se presentan por primera vez.

Musical score for the second fragment of the melody, measures 33-37. The score is written in treble and bass clefs with a 4/4 time signature. The tempo is marked *mp* (Folk style). The melody is marked *Arco* and *Sul III* (Folk style). The bass line is marked *Sul IV* and *Sul III*. The score includes a double bar line and a fermata over the final note.

TERCERA APARICIÓN DE UN FRAGMENTO DE LA MELODÍA

En el tercer fragmento, situado en el compás 33, utilizo armónicos sobre determinadas cuerdas y lo transporto medio tono ascendentemente. La longitud permanece igual a la del fragmento anterior.

Musical score for the third appearance of a fragment of the melody, measures 41-45. The score is written in bass clef with a 4/4 time signature. The tempo is marked *Giacoso* and *mp*. The melody is marked *Sul III*. The score includes a double bar line and a fermata over the final note.

(Arco) *mp* *<* *mf* *>* *mp*

Pizz. *Sul IV* *Sul II* *Sul III*

Espressivo
♩ = 63
59 *Arco* *sfp* *<* *sf* *>*

SEXTA APARICIÓN DE UN FRAGMENTO DE LA MELODÍA

El sexto fragmento, en el compás 58, tiene el carácter “Giocoso”, como sucedía en el segundo y cuarto fragmentos, pero ahora a menor velocidad, con la primera altura omitida y la segunda transportada una octava aumentada ascendente. La longitud del fragmento está ampliada con respecto al anterior, apareciendo tres alturas más. Como sucedía en la tercera aparición, utilizo aquí armónicos sobre determinadas cuerdas del violoncello.

66 *A Tempo* *Risoluto*
♩ = 56
Vib. ord. *Sul I* *ff* *sempre* *(Gliss. entre 4 cuerdas)*

SÉPTIMA APARICIÓN DE UN FRAGMENTO DE LA MELODÍA

El séptimo fragmento contiene todas las alturas de la melodía original, que aparecen aquí por primera vez, pero sin repeticiones y transportadas una novena mayor ascendente, con respecto al primer fragmento. Cada una con un glissando descendente, sobre una cuerda específica y emitidas de forma muy marcada, con el talón del arco. El último glissando tiene, a su vez, pequeñas subidas y bajadas.

The musical score is written on a single bass clef staff in 4/4 time. It begins with a tempo marking of *Espressivo* and a metronome marking of $\text{♩} = 86$. The first measure contains a half note G2 with a *V* (breath mark) above it. The second measure contains a half note F2 with a *gliss.* (glissando) above it. The third measure contains a half note E2 with a *gliss.* above it. The fourth measure contains a half note D2 with a *gliss.* above it. The fifth measure contains a half note C2 with a *gliss.* above it. The sixth measure contains a half note B1 with a *gliss.* above it. The seventh measure contains a half note A1 with a *gliss.* above it. The eighth measure contains a half note G1 with a *gliss.* above it. The ninth measure contains a half note F1 with a *gliss.* above it. The tenth measure contains a half note E1 with a *gliss.* above it. The eleventh measure contains a half note D1 with a *gliss.* above it. The twelfth measure contains a half note C1 with a *gliss.* above it. The thirteenth measure contains a half note B0 with a *gliss.* above it. The fourteenth measure contains a half note A0 with a *gliss.* above it. The fifteenth measure contains a half note G0 with a *gliss.* above it. The sixteenth measure contains a half note F0 with a *gliss.* above it. The seventeenth measure contains a half note E0 with a *gliss.* above it. The eighteenth measure contains a half note D0 with a *gliss.* above it. The nineteenth measure contains a half note C0 with a *gliss.* above it. The twentieth measure contains a half note B0 with a *gliss.* above it. The twenty-first measure contains a half note A0 with a *gliss.* above it. The twenty-second measure contains a half note G0 with a *gliss.* above it. The tempo marking changes to *Molto Rit.* and *Marcato* at the beginning of the second system. The dynamic markings are *mp* < *f* > *mp* < *f* in the first system, and *mf* < *sfp* < *sfz* > *mf* in the second system.

OCTAVA APARICIÓN DE UN FRAGMENTO DE LA MELODÍA

El octavo, en el compás 70, con carácter “Espressivo”, a mayor velocidad que el anterior, transportado una sexta mayor descendente con respecto a la primera aparición, incluye varias alturas transportadas en su interior que no están en la melodía original. Se omite la primera semicorchea y todas las alturas que componen dicha melodía base aparecen, primero monódicamente y a partir de la cuarta altura, en forma polifónica con dobles cuerdas.

Entre los compases 72 y 77 inclusive, la melodía básica se encuentra a retazos mezclada con golpes en el diapason y con algunos acordes arpegiados, sin repeticiones de alturas en algunas ocasiones y en otras ampliada con repeticiones que no están en el original. Transportada una sexta aumentada descendente con respecto al primer fragmento, también contiene alturas transportadas en su interior. No lo he considerado como el noveno fragmento porque aparece de forma muy entrecortada la melodía básica, pero quiero reseñarlo como una variación de ella, porque todas las alturas de la melodía original están aquí localizadas, con interrupciones añadidas y no de forma clara, por eso lo explico.

Come sopra
♩ = 69
78 *Arco*
mp (*Plain, Folk style*)
gliss.
Rit. ----- ^

NOVENA APARICIÓN DE UN FRAGMENTO DE LA MELODÍA

La novena aparición, en el compás 78, es la melodía original completa con todas las alturas en figuras de cierta duración, para que se oigan bien, con tiempo y sin repeticiones. Está transportada una undécima justa ascendente con respecto al primer fragmento.

Risoluto
Arco
mp < *mf* < *f*
gliss.

Décima aparición de un fragmento de la melodía

El décimo y último fragmento comienza en el compás 80. En él ya no parecen las últimas cinco alturas de la melodía original. Está en el tempo primo, cerrando la obra con unos acordes arpegiados, tal y como empezaba.

La forma total de la obra queda en esquema de la siguiente manera:

- A (acordes rasgueados quasi guitarra)
- Melodía. Fragmento 1 (compás 9)
- Variación de melodía 1 (c. 10)

“LA SENDA”, OBRA PARA VIOLONCELLO SOLO. UNA APROXIMACIÓN

- Variación de melodía 2 (c. 17)
- A 1 (c. 21)
- Melodía. Fragmento 2 (c.23)
- Variación de melodía 3 (c. 25)
- Melodía. Fragmento 3 (c. 33)
- Variación de melodía 4 (c. 34)
- Melodía. Fragmento 4 (c. 41)
- Variación de melodía 5 (c. 42)
- A 2 (c. 45)
- Melodía. Fragmento 5 (c. 53)
- Variación de melodía 6 (c. 54)
- Melodía. Fragmento 6 (c. 58)
- Variación de melodía 7 (c.60)
- Melodía. Fragmento 7 (c. 66)
- Variación de melodía 8 (c. 67)
- Melodía- Fragmento 8 (c. 70)
- Variación de melodía 9 (c. 71)
- A 3 (c. 73)
- Melodía. Fragmento 9 (c. 78)
- A 4 (c. 79)
- Melodía. Fragmento 10 (c. 80)
- A 5 (c. 81)

: Golpear el diapasón con el pulgar, con duraciones de ♪, ♫ ó ♫♫ respectivamente. Altura indeterminada.

: Glissando con pequeñas subidas y bajadas en la dirección señalada.

: Golpear el cuerpo del instrumento con las yemas de los dedos o los nudillos o la parte de la mano que más convenga.

: Gran presión y poco desplazamiento del arco, hasta producir un sonido desgarrado.

: Arpeggiato, quasi guitarra, hacia el agudo o hacia el grave.

: Idem, alternativamente.

: Vibrato lento de cuarto de tono.

INDICACIONES

Por otro lado, detallo a continuación las indicaciones que aparecen al principio de la partitura, para explicar determinadas técnicas extendidas y ciertos usos no convencionales, aplicados al violoncello, que utilizo en esta obra.

CONCLUSIONES

En “La senda” no pretendo evocar nada, ni reproducirlo. La idea parte de la melodía que aparece poco a poco hasta que se escucha por completo. Y junto con eso, pretendo hacer un uso polifónico del violoncello en algunas áreas, porque eso es inusual en él. No es un instrumento de fácil polifonía, hay que trabajar muy bien los fragmentos polifónicos, que en esta obra son un contraste a la línea melódica base monódica. Otro elemento al que recurro son los acordes arpegiados. Quería realizar con ellos un rasgueado quasi guitarra, que también es un uso no demasiado extendido en este instrumento. Y con todos esos elementos y las variaciones correspondientes a cada uno de ellos, ir construyendo la obra a base de zonas contrastadas y texturas diferenciadas.

Teniendo en cuenta lo que dijo Ilona Schmiel ²: “La música no sirve de nada si obviamos el contexto. Cómo, cuándo, dónde y por qué se compuso una determinada obra es fundamental para poder entenderla y llegar a sentirla”, creo que he detallado suficientemente el contexto y establecido numerosos parámetros para que el lector pueda conocer cómo, cuándo, dónde y porqué compuse esta obra.

REFERENCES / REFERENCIAS

VEGA-TOSCANO, Ana: *Consuelo Díez. Catálogo de obras*. Madrid, SGAE. 2004.

ROSADO, Benjamín G.: *Beethoven busca a Liszt. El Festival de Bonn celebra su bicentenario*. Artículo en la revista “El cultural” de “El Mundo”. 9.9.2011.

DÍEZ, Consuelo: *La senda*. Partitura impresa, 7 páginas, para violoncello solo. 2020.

CD *Saxofonía*. Con la obra “Verde y negro” de Consuelo Díez. Juan Blasco, saxo y Sebastián Maríné, piano. León, Festival de Música Española de León. 2004.

CD *Nueve siglos de Canción Española*. Con la obra “Dos Canciones”. Ana Higuera, soprano, Jaime del Val, piano. Madrid, Comunidad de Madrid. www.ninecenturiesofsong.com. 2009.

DÍEZ, Consuelo. Video en You Tube de “*Nada te turbe*”, para Recitadora y Orquesta de cuerda. Magdalena Llamas, Mezzosoprano y Camerata del Prado. Tomás Garrido, director.

“LA SENDA”, OBRA PARA VIOLONCELLO SOLO. UNA APROXIMACIÓN

<https://www.youtube.com/watch?v=-dVYOLmZWN8&t=20s>

DÍEZ, Consuelo. Vídeo en You Tube de “*Tentative*”, Orquesta de Cámara de Zaragoza – Grupo Enigma. Juanjo Olives, director. <https://www.youtube.com/watch?v=v-bNtsHR4GE&t=21s>

CD *Compositoras que dan la nota*. Grupo NESG. Flores Chaviano, director. Madrid. Cezanne Producciones. CZ013. 2013.

Afirmación que apareció en el artículo de Benjamín G. Rosado, en “El Cultural” de “El Mundo” en 2011. Ilona era entonces intendente del Festival Beethoven que se celebra todos los años en la ciudad alemana de Bonn desde que en 1845 Liszt decidiera conmemorar el 75 aniversario de este autor.

CD *30 aniversario de Radio Clásica*. Con la obra “Se ha parado el aire” de Consuelo Díez. Ana Vega-Toscano, piano. Madrid, RTVE - Música. 2000.

CD *Consuelo Díez Piano Works and two songs*. Con la obra “Se ha parado el aire”. José Luis Bernaldo de Quirós, piano. Madrid, Sello Nibius. 2018.

CD *Joyas del violoncello español. Vol. 2*. Con la obra “Viento y silencio” de Consuelo Díez. Madrid. Several Records. SRD – 428. 2013.

CD *HEAR 103*. Con la obra “Voz y sabor, es” de Consuelo Díez. The Electroacoustic Music Studio of the Hungarian Radio (HEAR), Hungría. 1997.

CD *Espazas, Susurros y Sueños*. Con la obra “Niña valiente”. Nan Maro Babakhanian, Mezzosoprano. Junta de Andalucía. SE - 8408. 2011.

CD *Concierto en San Petersburgo*. Con la obra “*Tentative*” de Consuelo Díez. Sonor Ensemble, Luis Aguirre, director. Madrid 2008.

MARTÍN – CARRILLO, Antonio. *A cielo abierto*. Madrid. Editorial Huerga y Fierro. 2001

MARTÍN – CARRILLO, Antonio. *Vientos dominantes*. Madrid. Editorial Alfásur. Colección Alfásur Poesía. 2014.

MANCHADO, Marisa. *Música y mujeres. Género y poder*. 2ª ed. Madrid. Editorial Ménades. 2019.

DÍEZ, Consuelo. Vídeo en You Tube de *Silente luna*. Antonio Cánovas, Saxo y Elena Miguélez, Piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=9dRWs5EBNh0>